

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00554

Fortuna-Alfa Kft. K+F+I projekt

Tartalomjegyzék

- I. A Fortuna-Alfa Kft. bemutatása
- II. Minőségbiztosítás
- III. K+F+I projekt bemutatása
 - Eredeti projekt
 - Módosított projekt
 1. Szegecselő automata optikai vezérléssel
 2. Automata hajlítóberendezés
- IV. Szemponrendszer
 - Működés
 - Hatékonyság
 - Munkabiztonság
 - Gyárthatóság
 - Megtérülés
- V. Működési alapelvek
 - a. Szegecselő automata működési elvei
 - Optika
 - Mechanika
 - Hidraulika
 - Elektronika
 - Szoftver
 - b. Hajlítóberendezés működési elvei
 - Optika
 - Mechanika
 - Hidraulika
 - Elektronika
 - Szoftver
- VI. Ráfordított munkaóra táblázat
- VII. Eredmény

I. A Fortuna-Alfa Ipari és Kereskedelmi Kft. bemutatása:

Vállalkozásunkat 1990-ben két magánszem, Sipos Imre és Sipos Imréné, alapította családi vállalkozásként. Fő tevékenységi körünk szabványos csavarok és speciális kötőelemek gyártása. Ezen felül préselt fémalkatrészek, bádogos termékek előállítás is tevékenységeink közé tartozik.

A vállalkozás alapításakor kollégáink kizárólag csavarok nagykereskedelmével foglalkozott, amelyet rövid időn belül a csavarok gyártása is követett. Ettől a ponttól a vállalat folyamatosan növekedett, egyre több kolléga csatlakozott hozzánk, ezzel is segítve a növekedésünket. Az évek során több mint 60 db speciálisan a csavargyártáshoz kapcsolódó gépet vásároltunk, illetve 2008-ban sikerült vásárolnunk az addigi bérlemény helyett egy kb. 3200 négyzetméteres telephelyet, amin egy 1250 m²-es gyártócsarnok található.

Jelentős változás állt be a vállalat életében, amikor 2018. első felében a 4US Zrt. megvásárolta Sipos Imréné 50%-os tulajdonrészét.

Az régi és az új tulajdonosok együttesen új irányba kívánták vezetni a céget. Ennek a végeredménye, hogy bádogos ipari termékeket és bádogos iparban használatos gyártógépeket kívántak a magyar- illetve a nemzetközi piacokon értékesíteni. Ennek egyik fontos állomása volt az 2018-ban beadunk egy GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018 „Prototípusfejlesztés és lézertechnológiai innováció a nehézipar egy hagyományos területén” megnevezésű pályázatunkat. Ennek a pályázatnak a módosítását követően kezdtük meg azt a kutatás és fejlesztés tevékenységet, amelyről a továbbiakban ez a beszámoló szól.

II. Minőségbiztosítás:

2016-óta rendelkezünk ISO9001 minősítéssel. Minden évben végrehajtjuk az ISO9001 szabályaiban foglalt ellenőrzést, melyet a CERT Tanusító végez, illetve 4 évente megújítjuk az ISO9001 szabályrendszerünket.

Minden alapanyag, segédanyag a beérkezéskor minőségellenőrzésen át, csak ezt követően kerül elhelyezésre a raktárunkban és kerül felkönyvelés az informatika rendszerünkben.

Alapanyagaink jelentős részét külföldről (Németország, Svédország, Olaszország) szerezzük be, de Magyarországon működő megbízható vállalatoktól is vásárolunk acél termékeket.

Elvárásunk, hogy minden termék műbizonylattal, vagy mérési jegyzőkönyvvel legyen leszállítva.

Az informatikai rendszerünk fel van készítve, hogy a termékeket kötegenként fel tudjuk vinni a rendszerünkbe, ezért minden egyes legyártott termékünk visszakövethető az adat alapanyag kötegig.

A gyártási folyamataink minden lépése minőségellenőrzésen esik át és annak dokumentálása is azzal egyidőben megtörténik.

Amennyiben a gyártás során változás történik a termék méretét, formáját, a felületkezelés sértetlensége, stb tekintetében, úgy elsőként az operátorok megállítják a gyártási folyamatot és értesítik a technikai személyzetet. Amennyiben a technikus kijavította hibát, úgy a műszakvezető megvizsgálja az ezután gyártott darabokat, hogy

megfelel-e a műszaki rajzon feltüntetett paramétereknek és szemmel is ellenőrzi a terméket egy sablon segítségével. Csak ezt követően indítható újra a gyártási folyamat. Az esetleges selejt termékeket „Selejt tárolóba” helyezik, melyek időszakonként elszállításra kerülnek.

A hibáról jegyzőkönyv készül, melyben megpróbáljuk feltárni a hiba kiváltó okát. Amennyiben ez sikerül, akkor a technikai személyzet ennek elhárítására tervet készít.

A gyártásban használt minőségellenőrzési módszereinket ültettük át a kutatás-fejlesztés, prototípus gyártás területére is.

- a.) A megvásárolt anyagokat/eszközöket/berendezéseket a következő módszertan alapján vizsgáltuk:
 1. Látható-e rajta külsérelmi nyó?
 2. Méreteiben azonos a megrendelésben megadottal?
 3. Teljesítményében azonos-e a megrendelésben leadottal?
 4. Működési elvét tekintve a megrendelésben elvártak szerint működik-e?
- b.) Az általunk összeállított részegységek megfelelnek-e a következő elvárásoknak:
 1. Méretei egyeznek-e a műszaki rajzon lévővel?
 2. Az egységek abban a logikai sorrendben lettek összeszerelve, melyeket a műszaki rajz meghatároz?
 3. a részegység az a munkát képes végezni, amelyekkel a funkcióját betölti? Amennyiben lehetséges mérésekkel igazolni
- c.) A részegységek összeszerelését követően a főegységeket a következő módszertan alapján vizsgáltuk:
- d.) Méretei egyeznek-e a műszaki rajzon lévővel?
- e.) Az egyes részegységek abban a sorrendben lettek összeillesztve, hogy a főegység ellássa funkcióját és amelyeket a műszaki rajz meghatároz?
- f.) a főegység azt a munkát képes végezni, amelyekkel a funkcióját betölti? Amennyiben lehetséges mérésekkel igazolni

Amennyiben a prototípus gyártás bármely szakaszában eltérést észleltünk, megvizsgáltuk, hogy az negatívan befolyásolja-e a gépünk működését. Amennyiben a válasz igen volt, abban az esetben a részegység(ek) újra tervezésétől indult a folyamat figyelembe véve, hogy korábban hol hibáztunk.

Ezeknek a lépéseknek a segítségével képesek voltunk végül a működőképes prototípusok legyártására.

III. K+F+I projekt bemutatása

- a.) Az eredeti projekt:

A szegecsesek főleg a gépiparban, műszeriparban és könnyűiparban használt kötőelem. A szegecskötés két egymásra lapot lemez vagy lemezszerű alkatrész között létesített, roncsolás nélkül nem oldható kötés. Vannak olyan anyagok, melyek szerkezetében káros változások lépnének életbe egy hegesztés, forrasztás hatására, így sok esetben szegecskötéseket alkalmaznak a rögzítésekre és az alkatrészeket szegecskötéssel rögzítik egymáshoz. A szegecs kialakítása határozza meg a szegecselendő részek kapcsolatát és annak erősségét.

A szegecsek kialakításánál tizedes tűréssel kell készülnie a furat mélységjének és átmérőjének is.

Amennyiben minimális az eltérés a felhasználó nem tudja használni, a kötőelem nem tudja ellátni a feladatát. Ebből következően elengedhetetlenül fontos a precizitás, pontosság.

A villanymotorok gyártásának nélkülözhetetlen részét képezik a mindkét oldalukon furattal rendelkező fej nélküli szegecsek. Ezek a szegecsek a villanymotorok állórészének összeszegecselésének nélkülözhetetlen darabjai.

2 db üreges végű szegecset gyártó gép prototípusát terveztük elkészíteni. A szegecseket optikai és lézeres egységek segítségével pozicionáljuk és egy megfogó kar segítségével fixáljuk a berendezésben. Ezt követően egy optikai megfigyelő egység segítségével a fúróberendezést a szegecs szárára merőlegesen irányítjuk és megkezdjük a szegecs horizontális fúrását.

Jelen projekt keretében olyan prototípusokat fejlesztünk ki, melyek a szegecsek automatikus, emberi tevékenységet csak minimálisan igénybe vevő, intelligens technológiára épülnek. A kifejlesztett technológia működtetéséhez 1 fő operátor és egy csomagoló személyzet szükséges. A mai munkaerőhiánnyal terhelt gazdasági környezetben előnyös tulajdonság ez, hisz a vállalkozásoknál már meglévő munkaerőt új munkaterület felé lehet irányítani, így növelve a hatékonyságot. Pozitív tulajdonsága, hogy a technológiának kisebb az emberi erőforrás igénye, gyorsabb és pontosabb, ezért a vállalkozások időt és költséget spórolhatnak.

b.) Módosítás:

A fejlesztés eredményeként olyan prototípusokat fogunk kifejleszteni, melyek nem csak a szegecseket (alkatrész) készíti elő a gyártáshoz, hanem egy komplexebb termék az ereszcsonat tartó (mint késztermék) gyártását is végrehajtja az általunk kifejlesztett berendezésekkel, miközben emberi közrehatást csak minimálisan igénybe vevő, intelligens technológiára épülnek. A technológia fontos előnye, hogy nem szükséges a berendezés kézzel történő beállítása és kalibrálása, mert azt a gép a saját mérőeszközeivel – optika/lézeres szenzorok és prizmák - megoldja. Ezért a beállításhoz nincs szükség szakemberre. A karbantartási munkák előre ütemezhetőek a gyártott mennyiségek által, mert a PLC rendszer pontos statisztikát készít a termékekről és az elkészült darabszámról is. A prototípus segít azon feladatok megértésében, amik kihívást jelentenek a szegecsek felhasználásában egy komplexebb késztermék az ereszcsonat tartók gyártásában. A piacon jelenleg a fejlesztéssel létrejövő technológia innovatív és egyedülálló, az iparágban fellépő igényekre reagál, szem előtt tartva a pontosságot, a hosszú távú költség és energiahatékonyságot.

A prototípus energiaszükséglete jelentősen kisebb, mint az iparágban megszokott. A kisebb energiafelhasználás pedig kisebb környezeti terhelést jelent. Nem bocsátanak ki magukból füstöt, vagy olajpárát. Mivel a működéshez nem szükséges vegyi anyagok használata (pl. hűtőolaj), ezért annak kifolyásától, talajba, ivóvízbe szivárgásától nem kell tartani. Az anyagok hűtését sűrített levegővel oldjuk meg.

A projekt eredményeképpen létrejön egy olyan új gépipari technológia, amely a szegmensben egyedülálló. A prototípusok segítenek azon feladatok megértésében, amik kihívást jelentenek az ereszcsonnatartók szegecselésében. A fejlesztés eredménye azonban nem csak a cég szintjén hasznosul, hanem ágazati és nemzetgazdasági szinten is. A fejlesztést megelőzte korábban egy széleskörű felmérés a piacon kapható ereszcsonnatartók típusairól, méreteiről, felhasználási területükről illetve a vásárlói igényekről. Elmondható, hogy a prototípus kialakítása egy valós iparági igényre reflektál és több iparág szereplője számára is megoldást fog nyújtani

IV. Szemponrendszer

a.) Működés:

- 1.) Szegecselőberendezés: az excenterprésből egy láncos szállítoszalagrendszer segítségével a több ponton kilyukasztott és méretre vágott acél darab egy mágneses felvevőbe kerül. A felvevő optika segítségével érzékeli, hogy a termék az előre meghatározott helyére került. Manipulátor kar segítségével a termék egy hatszögű forgóasztalra kerül, ahol az mágnesek segítségével rögzül. Egy másik pontján a hatszög asztalnak 2 db szegecs kerül a pozíciójába. A szegecsnek pozícióba helyezését és adagolását rezgőadagoló segítségével végeztetjük. A harmadik pozícióban 2 db lemezfül kerül az előre kialakított helyekre. A lemezfüleket 2 db tárolóból adagolja a gép a megfelelő helyre. A hatszög asztal órajárással megegyező irányban a következő műveleteket végzi el. 1. pozíció: szegecsadagolás 2. pozíció: lemezfülek adagolása és ráhelyezése a szegecsre. 3. pozíció a vas anyag felhelyezése a szegecsre és lemezfülekre 4. pozíció üresen marad (később jelöléstechnikai berendezés beépítését tervezzük); 5. pozíció: szegecselés/TOX kialakítás; 6. pozíció a félkész termék szállítoszalagra helyezése
- 2.) Ív- és nyakhajlító berendezés: az előző berendezésből egy láncos szállítoszalag továbbítja terméket az ívhajlító egyes pozíciójába. Ezen a helyen hajlítja a berendezés az ívet a kívánt rendszer (25; 280; 30; 333; 40; 400) méreteire, illetve az ívbelső oldalon egy hornyot hoz létre, mely a termék tartóképességének erejét növeli.
A második pozícióba a termék manipulátorkarok segítségével kerül. Itt a berendezés szükség szerint számmal látja el a terméket illetve meghajlítja a szára előre meghatározott szögben.

b.) Hatékonyság

A prototípusok segítségével a gyártási sebesség 5-10 másodperc / darab sebességgel történi. A kisebb termékek gyártási sebessége gyorsabb. Méréseink szerint egy gyakorlott operátor mérettől függően 2000-3500 db/műszak csatornatartó kampó gyártására képes. Az operátoron kívül egy fő segítő és egy fő csomagoló személyzet szükséges. Korábbi technológiákhoz szükség volt: 1 fő daraboló, 1 fő lyukasztó, 2 fő ívhajlító, 1 fő nyakhajlítóra és egy fő csomagolóra. Ez három olyan munkatárs akik akár még egy ugyanilyen gépsort működtethetnek azonos időben.

c.) Munkabiztonság

A berendezés minden működése felfüggesztésre kerül, amint bármelyik ajtó kinyitásra kerül. Az ajtó zárását követően csak újabb paranccsal folytatható a folyamat. Nyitott ajtó mellett indítási parancs ellenére sem indul újra a gyártás. A gép úgy van kialakítva, hogy a jelentős erőhatással bíró folyamatok helye a gép közepén koncentrálódik, ezért kizárja, hogy az operátor, vagy a segítő az ajtó kinyitása nélkül hozzáférjen.

d.) Gyárthatóság

A berendezésben sok olyan alkatrész található, melyek kereskedelmi forgalomban kaphatóak és más gyártók termékeivel helyettesíthetők is. Abban a nem várt esetben, ha az egyik vásárolt eszköz többé nem állna rendelkezésre, abba az esetben az arra kifejlesztett követő termék beillesztése újra tervezési feladatot adna nekünk. Az egyedileg tervezett és legyártott alkatrészek mindegyikéről pontos rajz és műszaki leírás készült. Ezért az egyedi alkatrészek mindegyike újra és újra elkészíthető. Természetesen vannak között bonyolult formájú alkatrészek, melyek csak speciális gépek segítségével gyárthatóak, de ezek gyártási ideje is pontosan kalkulálható.

e.) Megtérülés

Természetesen egy prototípus elkészítése mindig többé kerül, mint a sorozatgyártás. Sok esetben meg kellett változtatnunk egy adott egység működési módját, helyét, vagy méretezését, mert nem felelt meg az elvárt eredménynek. Ezen felül a tesztelés is rendkívül idő és energiaigényes.

A hagyományos technológiával szemben a gyártási sebesség 60%-kal emelkedett, illetve munkaerő igény is feleződött. A szükséges energia igény is csökkent 40%-kal ezért számításaink szerint 2 – 2,5 év alatt megtérül a gépek ára, ami a gyártásban jó megtérülésnek számít. Ha figyelembe vesszük, hogy 6 emberből 3 kollégát újabb termékek gyártására lehet átirányítani, akkor elmondhatjuk a munkaerőhiányt is jobban tudjuk menedzselni.

V. Működési alapelvek

a. Szegecselő automata működési elvei

- Optika: A szegecsesek pontos térbeli helyének meghatározásához szükséges. Az kapott adatok segítségével a szegecsfelvevő részegység pontosan felismeri a szegecs helyét. A rendszer utasítja a vákuumos felvevőrendszer fejének mozgatásáért felelős egységek a szükséges mozgások elvégzésére
- Mechanika: Ebben a gépek mechanikája a legtöbb esetben levegővel, vagy hidraulikával vezérelt. Vákuumos rendszerek: szegecsfelvevő, és a mozgatásért felelős karok. Nagy mennyiségű 8 bár nyomású levegő szükséges az üzemeltetéséhez. Hidraulikus rendszerek: a forgató asztal forgatásáért felelős rendszer, illetve a hidraulikus hengerek
- Elektronika: a teljes gép minden részegysége elektronikával megfigyelt, vagy azzal vezérelt. Minden részegység úgy lett kialakítva, hogy a részegységben történt hibás működés, vagy elakadás kiírja a képernyőre a hibát. Így könnyebb orvosolni a problémát

- Szoftver: Ezt a szoftvert külső cég fejlesztette mi felkérésünkre. A PLC vezérlés a gép minden működésért és felügyeletét felel. Az egyes egységek mozgásonként külön-külön vezérelhetők az érintőképernyős felületen keresztül. Automata üzemmódban alkalmassá tesz a gépet sorozatgyártásra is. Amennyiben valamelyik alkatrészből (szegecs, lemezfül, alapanyag), nincs elegendő mennyiség a tárolókban, úgy azt figyelmeztető üzenettel juttatja az operátor tudomására
-
- b. Hajlítóberendezés működési elvei
- Optika: rendszer optika segítségével vizsgálja, hogy a szegecselt csatornatartó megfelelő pozícióban áll-e a felvevő eszköz működésbe hozásához. Optika figyeli az esetleges termék összegyűródést is, amennyiben ilyen érzékel, az leállítja a teljes ív-és nyakhajlító berendezés működését.
- Mechanika: a gép mechanikusan végzi el az ívhajlítás, számozást és nyakhajlítás. Mechanikus manipulátor karok mozgatják a terméket egyik munkaállomástól a másikig.
- Hidraulika: az ívhajlítás és a nyakhajlítás műveletei nagy erőt igénylő feladatok. Gazdaságosan hidraulikus berendezések képes nagy energia hirtelen felszabadítására.
- Elektronika: a gép minden részegysége, elektronikusan van összekötve a PLC vezérléssel. Ezeknek az elektronikus egységeknek a segítségével adható parancs a feladat elvégzésére és egyben szolgáltatnak információt az esetleges működési zavarokról
- Szoftver: Ezt a szoftvert külső cég fejlesztette mi felkérésünkre. A PLC vezérlés a gép minden működésért és felügyeletét felel. Az egyes egységek mozgásonként külön-külön vezérelhetők az érintőképernyős felületen keresztül. Automata üzemmódban alkalmassá tesz a gépet sorozatgyártásra is. Amennyiben valamelyik alkatrészből (szegecs, lemezfül, alapanyag), nincs elegendő mennyiség a tárolókban, úgy azt figyelmeztető üzenettel juttatja az operátor tudomására

VI. Eredmény

A kutatási projektünk eredménye 1 db automata szegecselőgép és 1 db automata ív- és nyakhajlító gép. A két gép szoros együttműködésben működik egymással.

A szegecselőgép egy acél szalagból egy szegecselt, de nem hajlított félkész terméket gyárt, mely összeköttetésben az ív- és nyakhajlító géppel, amely a termék végső formáját alakítja ki és teszi azt a felhasználók számára beépíthetővé.

Kifejlesztett gépeink azért, hoznak újdonságok a nehézipar területében, mert olyan gépek prototípusai, amelyek az ipar ezen szegmensét teljes mértékig automatizálják, illetve optikai és lézeres eszközök segítségével teszik azok a lehető legpontosabbá.

Mindent úgy, hogy a gépek gyártása többletfoglalkoztatást okoz és csökkenti a gépek által okozott környezetromboló hatást azáltal, hogy akár 40%-kal alacsonyabb az energiafelhasználása.

Azáltal, hogy a gépek mérete jelentősen kisebb (kb. a fele), mint az eddig használt gépek mérete volt vásárlóink számára helymegtakarítást jelent.

Fontos megjegyezni, hogy a gépek használata munkabiztonsági szempontból is jelentős előrelépés, mivel a gépek kizárólag zárt biztonsági ajtók mellett működnek, ezáltal megakadályozva az esetleges véletlen sérüléseket is.

A gépek sebessége a termék típusától és méretétől függően 5,1 sec/db tól 8,9 sec/db időig terjed. Figyelembe véve ezt a teljesítményt, és azt hogy a munkaidő 75%-át fordíthatják gyártásra a dolgozók (a fennmaradó időt átállással és a gépek anyagfeltöltésével töltik), akkor elmondhatjuk, hogy műszakonként 2500 -3100 db terméket gyárthatnak azokkal.

A jelenleg rendelkezésre álló piaci információk alapján kijelenthető, hogy a termékek alapanyag, munkaerő és egyéb költségeit összesítve a gép megtérülése 2-2,5 fél év abban az esetben, ha a kollégák heti 5 napot 3 műszakos rendben dolgoznak. Amennyiben 7 napos munkarendet veszünk figyelembe, akkor a megtérülés várhatóan kevesebb, mint 2 év.

A projekt lezárásakor elmondhatjuk, hogy gépeink alkalmasak a ma Magyarországon (25-400; 25-500; 33-500; 33-600; 33-700; 33-800 belsőperemes csatornatartók) és Nyugat-Európában (250-es; 280-as; 333-as; 400-as külső peremes rendszerek) kapható összes rendszerű csatornatartó vas késztermék gyártására két kivételtől eltekintve: 25-280-as belső peremes és a 33-340 belsőperemes csatornatartókat. E két termék kizárólag Magyarországon kapható és információink az eladott mennyiségek 0,5%-át teszik ki a forgalomnak.

Végül a projektet a tulajdonosok és a magam nevében sikeresnek nyilvánítjuk.

Dombóvár, 2021. június 25.

Sipos Imre
Fortuna-Alfa Kft
ügyvezető